

Ks. Andrzej Oworuszko
p.o. Rektor WSD Diecezji Siedleckiej

Przemówienie inauguracyjne nowy rok akademicki 2011-2012 w WSD Diecezji Siedleckiej

Rozpoczynamy nowy rok akademicki w Siedleckim Seminarium. W tradycji biblijnej początki nowych etapów w historii narodu wybranego bardzo często połączone były ze wspomnianiem tego, co minęło. Pamięć o Bogu, który w historii ludzkiego życia pozostawił wyraźne ślady swojej miłości, była doskonałym fundamentem pod budowanie przyszłości.

W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy:

„Wspomnij na dni, które przeminęły, rozważ lata poprzednich pokoleń. Zapytaj swego ojca, by cię pouczył, i twoich starców niech ci opowiedzą” (Pwt 32,7).

Między innymi takie słowa zachęty skierował Mojżesz do Izraela, na krótko przed swoją śmiercią. Uczynił to dlatego, że wspomnianie przeszłości rozpoznawanej jako historia życia z Bogiem i dzięki Bogu, miało być solidnym fundamentem życia w Ziemi Obiecanej. Ta biblijna historia życia narodu wybranego wspomniana była przez wierzących jako imponujące dzieje, jako zadziwiająca historia trwania przy Bogu i doświadczania Jego dobrodziejstw.

Bibliści i historycy zwracają jednak uwagę, że znane z Biblii wydarzenia, które nadały kształt historii jednego narodu, w rzeczywistości nie były wcale tak decydujące, niezwykle i wielkie. Zwłaszcza jeśli porównać je z dziejami ludów, które były twórcami wielkich kultur i cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu. Ale dla samego Izraela, w jego oczach, te wydarzenia, jak wyjście z Egiptu,

wędrówka przez pustynię czy wejście do Ziemi Obiecanej, były niesłychanie ważne i fundamentalne.

Przywołuję dziś tę biblijno-teologiczną refleksję, bo dla wielu ludzi z naszego podlaskiego i mazowieckiego środowiska, inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym nie ma większego znaczenia. Nie jest ani wydarzeniem ważnym, ani tym bardziej wyjątkowym. Bo jak może nim być, skoro chodzi o początek roku nauki w niewielkiej szkole, kształcącej jedynie specjalistów w dziedzinie życia duchowego, którzy w wielu przypadkach rozpoznawani są jako mogący być potrzebni (nawet nie konieczni) kilka razy w życiu i raz po śmierci.

Takie spojrzenie na inaugurację roku akademickiego w Seminarium jest jednak wyrazem niepełnego zrozumienia istoty tej uczelni. Konsekwentnie, jest również niemal zakwestionowaniem sensu jej istnienia, a pośrednio także zakwestionowaniem potrzeby obecności kapłanów.

Dla narodu wybranego przechowywanie w tradycji i wspomnianie wydarzeń z przeszłości, o których czytamy w Biblii, było czymś wielkimi i budującymi. Kuratorzy owych biblijnych tradycji byli przekonani, że te wydarzenia są etapami wyjątkowej drogi, którą przeżywają wspólnie z Bogiem – w komunii z Nim. Dla wierzących członków ludu Bożego czasów biblijnych wspomnianie wielkich wydarzeń przeszłości było świadectwem Bożej miłości wobec tego ludu i wyjątkowej troski Boga o człowieka.

Uroczysty początek nowego roku akademickiego w Seminarium Duchownym to także przypomnienie o Bożych darach i o związanych z nimi zadaniach.

Darem Boga jest każde chrześcijańskie powołanie, w tym szczególnie powołanie kapłańskie. A zadaniem, które stoi przed Kościołem, jest jego kształtowanie aż do momentu, gdy powołany będzie przedstawiony jako kandydat do święceń.

O roli i zadaniach, które stoją przed seminarium, przypomniiał papież Benedykt XVI na spotkaniu z seminarzystami w Madrycie w sierpniu tego roku. Powiedział on klerykom, że lata w seminarium „powinny być przede wszystkim latami ciszy wewnętrznej, nieustannej modlitwy, pilnego studium i roztropnego włączania się w działania i struktury duszpasterskie Kościoła”.

Jako przełożeni i wychowawcy w szkole Jezusa dokładamy wszelkich starań, aby tak nakreślone przez Kościół cele jak najpełniej realizować.

Czasy, w których żyjemy, nie są łatwe dla kapłańskiej posługi. Jak będzie za kilka lat, nie wiemy. We wspomnianym przemówieniu do seminarzystów Ojciec Święty dotknął również i tej kwestii. Zazaczył, że „nikt nie wybiera kontekstu, ani tych, do których będzie skierowana jego misja. Każda epoka ma swoje

problemy, ale Bóg w każdym czasie daje stosowną łaskę, aby je przyjąć i przezwyciężyć z miłością i realizmem”.

Z takim nastawieniem również w naszym Seminarium myślimy o przyszłych wyzwaniach naszych absolwentów. Wielką wagę przykładamy do kształtowania postaw odpowiedzialnych, dyspozycyjnych, a przede wszystkim szczerych i oddanych bez reszty misji, która ich czeka. Ta misja – najkrócej mówiąc – to służba głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który z katedry krzyża nie tylko uczy, ale i swoim przykładem wskazuje, że *żyć to umrzeć* dla siebie i swoich pomysłów na życie. Ta misja to nic innego, jak wnoszenie nadziei i radości tam, gdzie ludzie cierpią z powodu braku sensu życia.

Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej rozpoczyna dziś uroczyste 93. rocznicę swojej działalności, licząc od 8 października 1919 roku, kiedy to w pierwszym roku odrodzonej Rzeczypospolitej ówczesny Biskup diecezji Henryk Przeździecki otworzył seminarium przy kościele katedralnym w Janowie Podlaskim.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku przygotowywanie alumnów do kapłaństwa będzie się dokonywać zgodnie ze wskazaniem Kościoła, nad którymi zawsze czuwa Biskup diecezji, oraz dyrektywami Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, do którego nasza uczelnia jest afiliowana.

Miniony rok akademicki był czasem dużej aktywności naszego środowiska seminaryjnego, tworzonego zarówno przez samych alumnów, jak i przez moderatorów i wykładowców. Klerycy brali udział w kilku konferencjach i sympozjach organizowanych przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czynny udział w naukowych sympozjach i konferencjach brali pracownicy naukowcy naszego Seminarium.

Wyrazem i świadectwem ich aktywności naukowej jest między innymi wydawany przez nas rocznik naukowy *Teologiczne Studia Siedleckie* oraz liczne artykuły, ukazujące się w ogólnopolskich czasopiśmie naukowych.

Formacyjny charakter ma zakrojona na dosyć szeroką skalę posługa kleryków w instytucjach pomocy społecznej, między innymi w hospicjum, w Domu Księża Emerytów, w domu dziecka w Kisielinach, wśród dzieci z dużym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w Stoku Lackim, czy w świetlicy środowiskowej *Caritas*. Dużo pracy wkładają nasi alumni w organizowanie, posiadającego powołaniowy charakter, Koczowiska Ministrantów, odbywającego się w czerwcu w murach naszej *Alma Mater*, i *Jerycha Młodych* w sanktuarium w Pratulinie oraz organizowanych corocznie rekolekcjach powołaniowych dla młodzieży

męskiej. Swoje zdolności intelektualne i praktyczne klerycy rozwijają dziś przez udział w Kole Misyjnym, pracę w seminaryjnej redakcji radiowo-prasowej. Mają możliwość ukończenia kursów kierowników i opiekunów obozów, rozwijają talenty sportowe przez udział w międzyseminaryjnych rozgrywkach i turniejach.

Konieczność formacji pochrzcielnej, także wśród kandydatów do prezbiteratu a później samych prezbiterów, zgodnie ze wskazaniem naszego Biskupa, jest nie tylko propozycją, ale jawi się jako potrzeba czasu. Dlatego klerycy mają możliwość wysłuchania katechez Drogi Neoaktechumenalnej, a po decyzji wstąpienia na Drogę, mogą ją realizować. Na różnych etapach tej formacji pochrzcielnej dorosłych jest dziś kilku naszych kleryków, kilku zaś jest w trakcie słuchania katechez.

Z wielką satysfakcją wspomnieć trzeba udział naszych kleryków w formacji Ruchu Światło-Życie dokonującej się w ciągu roku, dzięki czemu wakacyjna posługa alumnów podczas rekolekcji oazowych staje się coraz owocniejsza.

Formacja seminaryjna jest dopełniana przez udział kleryków w realizacji diecezjalnego programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Zgłębianie tajemnicy chrztu, który stanowi początek i fundament życia chrześcijańskiego, jest czymś nieodzownym nie tylko w życiu chrześcijan, ale przede wszystkim w życiu tych, którzy przygotowują się do roli duszpasterzy. „Chrzest bowiem wprowadza człowieka w sferę życia z Chrystusem i we wspólnotę Kościoła”. W minionym roku pochyłaliśmy się nad trzecią częścią programu: „Ziemia Obiecana - obietnica i sprzeniewierzenie się”.

W minionym roku akademickim w Siedleckim Seminarium Duchownym miały miejsce niewielkie zmiany personalne. W lutym tego roku, grono moderatorów opuścił ks. dr Jerzy Duda, dotychczasowy wice-rektor ds. wychowawczo-formacyjnych, pełniący swoje obowiązki w domu formacyjnym w Siedlcach. Po jego odejściu na stanowisko prefekta Biskup Siedlecki mianował ks. Wojciecha Stefaniuka.

Z końcem roku akademickiego opuścił mury seminarium ks. Tomasz Kosteki, dotychczasowy prefekt, pełniący swoje obowiązki w domu formacyjnym w Nowym Opolu, a na jego miejsce został mianowany ks. Rafał Pietruczuk, absolwent Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie, który od tego semestru podejmie również zajęcia z Nowego Przymierza.

Na początku września rezygnację z urzędu rektora złożył ks. prałat Henryk Hołoweńko. Po Jego odejściu Biskup mianował mnie pełniącym obowiązki rektorem Siedleckiego Seminarium.

Z początkiem nowego roku akademickiego do grona wykładowców naszej uczelni Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski włączył ks. dr. Marcina Bidera, ks. dr. Mateusza Czubaka, ks. dr. Jacka Serdę oraz ks. dr. Grzegorza Stolarskiego.

Nowy rok akademicki 2011-2012 rozpoczyna więc grono sześciu moderatorów zewnętrznych: p.o. rektor, czterech prefektów, świecka osoba konsekrowana, czterech ojców duchownych, dyrektor ds. ekonomicznych oraz 46 wykładowców.

Dotychczasowym pracownikom Siedleckiego Seminarium wyrażamy wdzięczność za ich trud i poświęcenie. Czynimy to na ręce dotychczasowego rektora ks. prałata Henryka Hołoweńki. Tym zaś, którzy dopiero podejmują się zadań w naszej wspólnoty, życzę obfitości Bożych darów, zwłaszcza zaś otwartości na działanie Ducha Świętego.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Siedleckim Seminarium jest również okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, dzięki którym nasze Seminarium Duchowne może funkcjonować, wszystkim, którzy nas wspierają materialnie i duchowo.

Wielką wdzięczność jesteśmy wszyscy winni przede wszystkim Bogu. On sprawił, że jest kolejna inauguracja, ponieważ są klerycy. Ten rok akademicki rozpoczyna 72 uczniów, z tego 16 na pierwszym roku.

Serdecznie dziękujemy Biskupowi Siedleckiemu Zbigniewowi Kiernikowskiemu za wielką troskę o Seminarium Duchowne i za ojcowskie serce okazywane uczniom.

Czcigodny Księżu Biskupie, dziękujemy serdecznie za spotkania formacyjne z moderatorami. To w czasie tych spotkań poznajemy Twoje, Księżu Biskupie, wielkie doświadczenie i uczymy się wiary. Dziękujemy za wspieranie nas i pomoc zwłaszcza wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujemy.

Słowa wdzięczności kieruję do całego duchowieństwa naszej diecezji: Pracowników Kurii Biskupiej, Księży Dziekanów, Proboszczów, Wikariuszy i wszystkich zaangażowanych duszpastersko. To w dużej mierze dzięki Waszej pracy Siedleckie Seminarium może egzystować i ma studentów.

Słowa wdzięczności kieruję do władz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, sekcji św. Jana Chrzciciela, a czynię to na ręce obecnego wśród nas ks. infułata prof. dr. hab. Stanisława Kura. Jestem przekonany, że nowy rok akademicki wpisze się dobrze w historię owocnej współpracy między naszymi uczelniami.

Serdeczne podziękowanie kieruję w stronę wszystkich moderatorów, wychowawców, wykładowców i pracowników naszego Seminarium, księży i osób

świeckich. To wasza, pełna poświęcenia praca naukowa i formacyjna kształtuje naszych kleryków. Różniąc swoje powołanie pomagacie wybrać właściwą drogę, potrzebującym udzielacie rady i pomocy, wskazujecie konkretne rozwiązania, a umocnionym w powołaniu przypominacie o konieczności stałej współpracy z łaską Bożą.

Dzisiejsza inauguracja, zgodnie z przytoczoną przeze mnie zachętą Mojżesza, każe z jednej strony wspominać i podsumować to, co minęło, ale również wyciągnąć wnioski na przyszłość. Trzeba nam dziś uświadomić sobie, ile to już Bóg uczynił w naszym życiu, ile cierpliwości i dobroci okazywał każdemu z nas z osobna i całej wspólnocie seminaryjnej. Świadomość tego wszystkiego może być solidnym fundamentem dla podjęcia zadań i wyzwań, które otrzymamy, i które staną przed nami w tym roku akademickim.

Niech wykonywanie zadań, które Bóg przed nami stawia, coraz pełniej budzi w nas świadomość, że droga, którą idziemy, nie jest dziełem przypadku. Została zaplanowana i wybrana przez Boga, który stale nam towarzyszy. I na tej drodze, przez doświadczenie Jego obecności i dobroci, powołani jesteśmy, by wprowadzać we wspólnotę życia z Nim tych, których spotykamy.

Nowy, 93 rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej uważam za otwarty.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!